

پس واقعاً صاحب اینترنت کیست؟

پس واقعاً صاحب اینترنت کیست؟

دو پاسخ برای این سوال وجود دارد:

1- هیچ کس

2- افراد زیادی

بحث و تحلیل

اگر به اینترنت به عنوان یک موجودیت واحد و واحد فکر می کنید، هیچکس مالک آن نیست. سازمان هایی هستند که ساختار اینترنت و نحوه عملکرد آن را تعیین می کنند، اما هیچ مالکیتی بر خود اینترنت ندارند. هیچ دولتی نمی تواند ادعای مالکیت اینترنت داشته باشد و هیچ شرکتی نیز نمی تواند ادعا کند. اینترنت مانند سیستم تلفن است -- هیچ کس مالک همه چیز نیست.

از دیدگاهی دیگر، هزاران نفر و سازمان صاحب اینترنت هستند. اینترنت از قطعات و قطعات مختلف زیادی تشکیل شده است که هر کدام صاحبی دارند. برخی از این مالکان می توانند کیفیت و سطح دسترسی شما به اینترنت را کنترل کنند. آنها ممکن است مالک کل سیستم نباشند، اما می توانند بر تجربه اینترنت شما تأثیر بگذارند.

شبکه فیزیکی که ترافیک اینترنت را بین سیستم های کامپیوتری مختلف حمل می کند، ستون فقرات اینترنت است. در روزهای اولیه اینترنت، ARPANET به عنوان ستون فقرات سیستم عمل می کرد. امروزه، چندین شرکت بزرگ، روترها و کابل هایی را که ستون فقرات اینترنت را تشکیل می دهند، ارائه می دهند. این شرکت ها ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بالادستی (ISP) هستند. این بدان معناست که هر کسی که می خواهد به اینترنت دسترسی داشته باشد باید در نهایت با این شرکت ها کار کند که عبارتند از: UNET-

Level 3 - Verizon - AT&T- Qwest- Sprint-IBM

سپس شما تمام ISP های کوچکتر را دارید. بسیاری از مصرف کنندگان و کسب و کارها مشترک ISP هایی هستند که بخشی از ستون فقرات اینترنت نیستند. این ISP ها با ISP های بالادستی برای دسترسی به اینترنت مذاکره می کنند. شرکت های کابل و DSL نمونه هایی از ISP های کوچکتر هستند. چنین شرکت هایی نگران چیزی هستند که صنعت آن را آخرین مایل می نامد - فاصله بین مصرف کننده نهایی و اتصال به اینترنت.

در ستون فقرات، نقاط تبادل اینترنت (IXP) وجود دارد که اتصالات فیزیکی بین شبکه ها هستند که امکان تبادل داده ها را فراهم می کنند. به عنوان مثال، در حالی که Sprint، Verizon و AT&T بخشی از زیرساخت ستون فقرات اینترنت را فراهم می کنند، این سه شبکه در هم تنیده نیستند. آنها در یک IXP به یکدیگر متصل می شوند. چندین شرکت و سازمان غیرانتفاعی IXP را مدیریت می کنند.

شبکه های کامپیوتری منفرد که اینترنت را تشکیل می دهند می توانند صاحبان داشته باشند. هر ISP شبکه مخصوص به خود را دارد. دولت های چند کشور بر شبکه های کامپیوتری نظارت دارند. بسیاری از شرکت ها دارای شبکه های محلی (LAN) هستند که به اینترنت پیوند دارند. هر یک از این شبکه ها هم بخشی از اینترنت هستند و هم موجودیت جداگانه خود را. بسته به قوانین محلی، صاحبان این شبکه ها می توانند سطح دسترسی کاربران به اینترنت را کنترل کنند.

ممکن است خود را مالک اینترنت بدانید. آیا صاحب دستگاهی هستید که از آن برای اتصال به اینترنت استفاده می کنید؟ اگر چنین است، این بدان معناست که دستگاهی که شما در اختیار دارید بخشی از سیستم عظیم بین شبکه ای می شود. شما صاحب افتخار بخشی از اینترنت هستید -- این فقط بخش بسیار کوچکی است اگر کسی صاحب اینترنت نیست، چه کسی مسئول اطمینان از کارکرد همه چیز است؟ در بخش بعدی بدانید.

Sayed Hadi Sadat Nasiri

Email: sayedhadisadatnasiri@gmail.com

[Orcid.org/0000-0001-8846-8908](https://orcid.org/0000-0001-8846-8908)

Mobile no. +93707011280

URL Link

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22086434.v1>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7635912>

https://archive.org/details/@sayed_hadi_sadat_nasiri

<https://independent.academia.edu/SayedHadiSadatNasiri>

